

Avaliação da Oficina de Letramento em Dados (OLDados)

Nos ajude a melhorar esta oficina para as próximas edições :)
As respostas são anônimas.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. Sobre o conteúdo apresentado na oficina: você considerou fácil de entender ? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Disc Concordo

2. Sobre o conteúdo apresentado na oficina: você considera que vai te ajudar nos estudos/trabalho ? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Disc Concordo

3. Sobre a metodologia da oficina: você considera que os instrutores usaram uma linguagem clara e objetiva?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Disc Concordo

4. Sobre a metodologia da oficina: você considera a qualidade dos materiais boa? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3

Disc Concordo

5. Você gostaria de participar de outros cursos sobre análise de dados ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Outro: _____

6. Você tem alguma sugestão e/ou elogio para nos dar?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários